

STANSION KO'CHATZORDA O'RTA TOLALI GO'ZANING YANGI TIZMALARI USTIDA FENOLOGIK KUZATUVLAR

Odashev Muhammad Usmon Ulug'bek o'g'li

Talaba,

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10906192>

2022 yilda stansion ko'chatzorda 11 ta nav va tizmalarning tuproq-iqlim sharoiti va qo'lanilgan agrotexnik tadbirlar tasirida o'sishi, rivojlanishi va hosil to'plashi qabul qilingan uslubiy qo'llanmalar asosida o'rganildi. 10-13 aprelda unib chiqan nihollarning 50 % gullashi andoza Buxoro-102 navidan (56.2 kun) 2.5-5.5 kun ilgari 50.4-53.7 kunda gullashi qayd etildi. G'o'za vegetatsiya davrining birinchi yarmida iqlimning ko'p yillikka yaqin, ob-havo holatining keskin o'zgarib turishi haroratning o'tgan yillarda kam bo'lganligi hamda ko'proq kunlar kunning birinchi yarmida salqin, keyingi yarmida issiq bo'lib samarali haroratlar g'o'zaning talabidan kam bo'lganligi sezildi. Tizmalarda 1-avgust holatiga kelib g'o'za 63.6- 76.5sm gacha o'sib 14.7-17.2 dona hosil shoxlari shakllandi, 13.7-17.2 dona hosil elementlari, jumladan 10.4-13.2 dona ko'saklar saqlanib qolganligi, 1-avgustgacha jami 22.0-29.6 dona hosil elementlari paydo bo'lib uning 36-46% iyun oyi ikkinchi yarmi-iyul oyida sodir bo'lgan o'ta yuqori "anomal" issiq va garmisel hamda so'ruvchi hashorotlar zararlashidan, shuningdek suv oziqa etishmasligidan qurib to'kilganligi qayd etiladi. Iyul oyida shonalar kam shakllandi, shakllanayotgan shonalarning katta qismi deyarli hammasi to'kilib ketganligi xatto iyun oyida paydo bo'lgan xosil elementlarining ham 4-5 donasi quruganligi sodir bo'ldi. 1-sentyabr holatiga kelib 11.1-16.2 dona ko'saklar saqlanib, shundan 64-83 % ochilishga 146 ulgurganligi qayd etildi. Tizmalarda 10-13 aprelda unib chiqqan nihollarning 91.2- 94.6 kunda yoki andoza Buxoro-102 navidan (97.5) 2.9-6.3 kun oldin birinchi ko'saklarning ochilishi boshlanganligi aniqlandi.

O'rtacha hosildorlik andoza Buxoro-102 navida 49.9 s/ga, tizmalarda esa 53.5-61.4 s/ga ni yani andozadan 3.6-11.5 s/ga yuqori hosil olinganligi qayd etildi. Eng yuqori hosil 9/1970 tizmasida (61.4 s/ga) bunga yaqin 6/1967 (58.9), 4/1965 (58.5), 1/1962 (57.2) tizmalarda (11.5-7.3) qayd etildi. Boshqa tizmalarda ham andoza navdan sezilarli yuqori (3.6-6.0) hosil olinganligini takidlash lozim. Tizmalarning 2-4 hosil shoxlaridan olingan paxta namunalardan tola sifat belgilari aniqlandi. Tola uzunligi Buxoro-102 navida o'rtacha 33.5 mm bo'lib tizmalarda esa 33.4-35.8 mm yoki andozadan 251-tizmada 0.1 mm qisqa boshqa tizmalarda 0.6- 2.3 mm ga yuqori ekanligi, ayniqsa 6/1967,5/1966, 4/1965 tizmalarda sezilarli yuqori ekanligini aytish lozim.

Tola chiqishi tahlilidan ko'rinadiki Buxoro-102 navidan tola chiqishi 37.4 % tizmalarda esa 35.9-41.5 % ekanligi, 8/1969, (41.5 %), 3/1964 (41.1%), 2/1963 (39.7 %) tizmalarda sezilarli (2.3-4.1%) yuqori ekanligi, 1/1962, 5/1966, 6/1967 tizmalarda biroz (1.3-1.8%) yuqori, 251 tizmada (35.9%), 7/1968 (36.1%), 4/1965 (36.2%) tizmalarda 1.2-1.5% ga kam ekanligi qayd etildi. Yaratilgan yangi tizmalar intinsiv bo'lib suv va oziqa elementlariga talabchanligi yuiqori ekanligini aytish zarur.

Terib olingan namunalardan chigit sifatini belgilovchi asosiy belgilardan biri 1000 dona chigit vaznini aniqlash natijalari tahlil etilganda Buxoro-102 navida 129.2 g, tizmalarda esa 103-122 g tashkil etishi andozadan 7.2-26.2 g gacha kam ekanligi aniqlandi. O'rganilgan tizmalarning barchasining hosildorligi andoza Buxoro-102 navidan sezilarli yuqori (3.6-6.0 s/ga)

bo'lganligi, tola uzunligi bo'yicha 251-tizma andozaga derli teng, boshqa barchasida 0.6-2.3 mm ga uzun ekanligi tola chiqishi bo'yicha esa 3 ta (4/1965, 7/1968, 251) biroz (1.2-1.5%) kamligi, boshqa tizmalarda sezilarli yuqori (2.3-4.1%) ekanligidan sinovdan o'tkazilgan yangi tizmalarning sinovini davom ettirish, yakka va oilaviy tanlovlar o'tkazish, qimmatli xo'jalik belgilarini yanada yaxshilash, dastlabki urug'larini ko'paytirish, keng dalaga ekib sinab ko'rish tavsiya etiladi.

References:

1. Alimardonov O.T., Jo'rayev B.Ch., Ochildiyev N.N., Danabayev A.B.- "Surxondaryo viloyatida g'o'zadan yuqori va sifatli hosil etishtirish agrotexnologiyalari" Termiz-2022 y. 163-b.
2. Yangiboyev A.A., Danabayev A.B.. G'o'zaning hashoratlarga bardoshligini oshirishda gossipium barbadenze turiga mansub navlarini ahamiyati. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami (20016 yil, 15-16dekabr) 1-Qism Toshkent-2016 y. 258-260-b.
3. Шапиро А.М., Оскалина Э.М., Усмонов О.К., редактор Хорст М.Г.- "Исползование климатических данных для эффективного планирования и управления орошением перевод русской версии" Тошкент 1997 й